

Rostoucí převaha digitálních řešení v každodenním životě vede k potřebě systémové změny založené na **digitální transformaci** obecně, a konkrétněji na inkluzivních vzdělávacích systémech.

Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání (dále jen „agentura“) se snaží prosadit, aby bylo hlavním cílem inkluzivních vzdělávacích systémů zajistit, aby se studujícím všech věkových skupin dostalo smysluplných a kvalitních vzdělávacích příležitostí v rámci místní komunity po boku přátel a vrstevníků. To vyžaduje rovněž systémovou změnu, která zohlední všechny úrovně vzdělávacího systému.

Nedostatky vzdělávacích systémů odhalily nedávné národní a mezinárodní krize v Evropě. Výuka na dálku má dopad zejména na žáky, kteří zažívají digitální propast. Při transformaci digitálních a vzdělávacích prostorů musí být cílem lepší budování a vytváření udržitelných a odolných systémů.

Cílem tohoto shrnutí politiky je poskytnout tvůrcům politik informace a doporučení, aby považovali transformaci digitálního a inkluzivního vzdělávání za vzájemně propojené.

Zpráva o inkluzivním digitálním vzdělávání

Agentura spolupracovala s ústavem Institut für Technologie und Arbeit (Německo) na přípravě zprávy *Inclusive Digital Education* [Inkluzivní digitální vzdělávání], která zkoumá potřebu inkluzivního vzdělávání a digitální transformace, které je třeba posuzovat vzájemně propojeným způsobem. Analyzuje výzkum, politiku, trendy v praxi a názory odborníků, poskytuje přehled o vývoji a upozorňuje na problémy v oblasti inkluzivního digitálního vzdělávání, které je ještě třeba řešit.

Vize **inkluzivního (a) digitálního vzdělávání**:

- zahrnuje všechny úrovně vzdělávacího systému – od jednotlivce (žáci a učitelé), přes organizace (školy), až po regionální nebo celostátní úroveň;
- zabývá se inkluzí, vyloučením, digitalizací a digitální propastí jako vzájemně propojenými a vzájemně závislými průřezovými otázkami;
- je zakotvena ve strukturách vzdělávacího systému s cílem podporovat odolné vzdělávací systémy, které nabízejí spravedlivé vzdělávací příležitosti pro všechny žáky;
- je založena na **digitální transformaci**, která dalece přesahuje pouhé uplatňování digitálních technologií ve vzdělávání.

Toto shrnutí politiky představuje některá z klíčových zjištění zprávy a jejich význam pro politiku inkluze a digitální transformace s cílem vybudovat odolnější vzdělávací systémy.

Klíčová sdělení pro inkluzivní a digitální vzdělávací politiku

Klíčová sdělení se zabývají čtyřmi vzájemně propojenými a spojenými oblastmi politiky a jejich úlohou v digitální transformaci inkluzivního vzdělávání:

- technologií,
- žáky a učitele,
- vzdělávacími institucemi,
- regionální a celostátní správou vzdělávacího systému.

Technologie

Nevýhodám, jako je špatná použitelnost, vysoké náklady nebo nedostatečná podpora informačních technologií (IT) může zabránit přístup ve formě návrhu zaměřeného na uživatele, který zahrnuje univerzální design. Asistenční technologie se používá pouze tehdy, když k uspokojení všech potřeb uživatelů nestačí univerzálně navržená technologie.

Inkluzivní digitální vzdělávání mohou v budoucnu výrazně ovlivnit technologie jako umělá inteligence (AI), virtuální a rozšířená realita. Proto je důležitý výzkum jejich použití, účinnosti, přístupnosti, přínosů a rizik. Příležitosti k personalizaci a přizpůsobení technologie umělé inteligence mohou být klíčem k dosažení univerzálního designu a využití vzdělávacích nástrojů.

Univerzální design pro učení je zastřešující strategií prevence vyloučení z digitálního vzdělávání.

Interdisciplinární týmy a/nebo výzkumné skupiny však musí pro inkluzivní digitální učení vyvinout nezbytné infrastruktury a inovativní technologie. Tyto skupiny by měly zahrnovat pedagogy, odborníky na IT a žáky, včetně těch, kteří jsou náchylní k vyloučení.

Tvorba politik a praxe musí vážně zvážit etické důsledky používání umělé inteligence a dalších nových technologií ve vzdělávání, zejména v inkluzivním prostředí. Politika musí zajistit etické používání nových technologií a chránit všechny žáky před digitální propastí.

Žáci a učitelé

Zranitelnost vůči vyloučení v digitálním vzdělávání může být spojena s jevy souvisejícími s učením, které jsou silně spojeny se (společenskými) systémovými mechanismy.

V rámci vzdělávání se politika i praxe musí zabývat následujícími ústředními aspekty pro žáky:

- zvyšováním povědomí o náchylnosti žáků k digitálnímu vyloučení ze strany vzdělávacího systému v digitálním kontextu obecně a konkrétně o tom, které individuální podmínky a podmínky prostředí (např. digitální kompetence, sociální nerovnosti) ovlivňují míru začlenění žáků do vzdělávání a jejich přístup k digitálnímu vzdělávání.
- řešením přístupu jednotlivých žáků k digitálnímu vzdělávání a příležitostmi k jejich sociální účasti a zajistit, aby přispívali k rozvoji digitálních řešení pro jejich vlastní učení. „Skryté“ odborné znalosti žáků, rodin a vrstevníků při podpoře jejich vlastního učení by měly být využity k vývoji a testování nových technologií.

Při navrhování prostředí inkluzivního digitálního vzdělávání se nesmíme zaměřovat na potřeby jednotlivých žáků, ale na kombinování poznatků od různých jednotlivců nebo skupin ohrožených vyloučením. Tím bude zajištěn komplexní pohled na inkluzi a umožní se vysoce kvalitní digitální vzdělávání pro všechny žáky.

Učitelům stále chybí schopnost práce s digitálními technologiemi. Tím se musí neustále zabývat pregraduální vzdělávání učitelů a soustavný odborný růst. Schopnost využívat digitální technologie, mediální vzdělávání a asistenční technologie je důležitá, ale stejně důležitá je i schopnost vybírat digitální vzdělávací obsah a navrhovat inkluzivní prostředí pro učení reagující na preference, kompetence nebo dovednosti jednotlivých žáků.

Při zavádění digitálních nástrojů do výuky, například pokud jde o ochranu údajů a praktické požadavky nových technologií, musí učitelé činit etická rozhodnutí a posuzovat klady a zápory. Chybí etické pokyny, které by učitelům pomohly při rozhodování o inkluzivní digitální výuce.

Zásadní význam pro inkluzivní digitální výuku mají mediální gramotnost, datová gramotnost a rozhodování založené na datech. Digitalizace a inkluze jsou však na úrovních raného vzdělávání považovány za samostatná témata, což způsobuje potíže.

Vzdělávací instituce

Učitelé potřebují podporu z organizační úrovně (tj. škol), aby získali potřebné znalosti a vedení. Pro posouzení toho, které struktury a digitální řešení jsou potřebné k podpoře každého žáka, je nezbytná spolupráce mezi zúčastněnými stranami – učiteli, vedením školy, podpůrnými zaměstnanci, širší komunitou, vzdělávacími radami, tvůrci politik, rodinami. Formální metody spolupráce a výměny existují, ale zúčastněné strany stále více komunikují prostřednictvím sociálních médií. Je nutné vyhodnotit výzvy, příležitosti a efektivnost.

Nedávné krize zdůraznily otázku odolnosti vzdělávacích organizací. Zajištění odolnosti je horizontální úkol, který zasahuje všechny úrovně vzdělávacího systému. Politika může vytvořit příznivé rámcové podmínky a ochranné faktory, díky nimž budou vzdělávací organizace odolnější.

Pokud jde o digitalizaci, pandemie COVID-19 ukázala, že digitální a inkluzivní vzdělávání podporuje větší odolnost systému. Zdálo se, že organizacím, které se před pandemií COVID-19 připravovaly na inkluzivní digitální vzdělávání, se v krizi dařilo mnohem lépe.

Do jaké míry lze tyto výsledky využít k vyvození závěrů o obecné odolnosti vůči krizím, nezávisle na COVID-19, se teprve uvidí.

Regionální a celostátní správa vzdělávacího systému

Pandemie COVID-19 prohloubila nerovnosti ve vzdělávání tím, že zavedla distanční výuku, ale také poskytuje jedinečnou příležitost k reformě vzdělávání. To zahrnuje lepší propojení škol, rodičů a komunit a zlepšení inkluzivního digitálního vzdělávání pro všechny žáky.

Politická rozhodnutí pro vzdělávací systémy se v zemích přijímají na různých úrovních – například na regionální nebo celostátní úrovni.

Nezávisle na tom, z jaké úrovně jsou vzdělávací systémy řízeny, existuje velký potenciál v digitalizaci monitorovacích činností pro inkluzivní vzdělávání na celostátní, regionální a místní úrovni. Digitální technologie by mohly pomoci účinněji shromažďovat a agregovat relevantní údaje o inkluzivním vzdělávání a okamžitě je zpřístupnit tvůrcům politik. Zpřístupnění údajů na různých systémových úrovních může navíc podpořit sebereflexi a rozhodování založené na důkazech, a to od třídy po školu, region a zemi.

Závěr

Lze tvrdit, že vzdělávací sektor byl často nedostatečně zapojen do navrhování a vývoje technologií a do diskusí o etických důsledcích využívání digitálních médií a technologií k proaktivnímu řešení požadavků inkluzivního vzdělávání. Podobně i digitální transformace a inkluzivní vzdělávání byly většinou považovány za samostatné otázky.

Digitální transformace i inkluzivní vzdělávání jsou však transformacemi systému. Jejich vnímání jako vzájemně propojených, vzájemně závislých průřezových otázek a zapojení zúčastněných stran ze všech úrovní systémů do budoucího vývoje vytváří potenciál pro odolnější vzdělávací systémy, které jsou přístupné všem.

